

ഉപയാളസാഹിതി

സാഹിത്യതവേഷണ സമാഹിതം

മലയാളസാഹിതി

സാഹിത്യഗവേഷണ സമാഹിതം

വാല്യം 8 ലക്കം 1 ജനുവരി - ജൂൺ 2020

15

മലയാളവിഭാഗം

എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജ്, നിലമേൽ

Malayalasaahithy Sahithya Gaveshana Samahitham
Published two times a year
Published by Department of Malayalam
N.S.S.College, Nilamel, Pin - 691535
web: www.malayalasaahithy.in
Vol 8 No. 1 January--June 2020
ISSN 1722 2349-7246

Managing Editor
Dr.V.V.Anil Kumar

Chief Editor
Dr.M.Vijayan Pillai

Sub Editor
Dr.R.Rajesh

Editorial Board

Dr.C.Jayakumar
Dr.Asha R.I
Dr.Rasmi R.R
Dr.Sangeetha S.L
Dr.Rani V.L
Dr.Deepu.P
Dr.Bineesh

Advisory Board

Prof. V.N. Murali
Dr.Desamangalam Ramakrishnan
Dr.N.Mukundan
Dr.A.M.Sreedharan
Dr.D.Benjamin
Dr.K.S.Ravikumar
Dr.C.R.Prasad
Dr.P.Soman
Dr.L.Thomaskutty
Dr.S.Bhasiraj
Dr.Sabu.H
Dr.K.M.Anil
Dr.S.Harikumar
Dr.K.Jyothishkumar

Cover Design : Selvan
Printed at : Sujilee offset printers, Chathannoor

Rs. 250

ഉള്ളടക്കം

ആറ്റൂർ രവിവർമ്മക്കവിതകളിലെ സാമൂഹികബോധം ഡോ.എം.വിജയൻ പിള്ള	5
മൂന്നാം തിയേറ്റർ ഡോ. ജയകുമാർ. സി	23
മതാത്മകദേശീയതയുടെ ബദൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഡോ.ബിനീഷ് പുതുപ്പണം	29
എന്റെ ചരിത്രാന്വേഷണ പരീക്ഷകളിൽ തെളിയുന്ന സാമൂഹിക കാർട്ടൂണുകൾ : ഡോ.ദീപു പി.കുറുപ്പ്	44
കാഴ്ചയിലെ പെണ്ണിടങ്ങൾ ഡോ. ആശ. ആർ. ഐ	55
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വേരുകൾ ഉറുബിന്റെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരിലും ഡോ. റാണി വി.എൽ.	60
'ടി.വി. കൊച്ചുബാവയുടെ രചനകളും മലയാള കഥയുടെ സൗന്ദര്യാത്മക പരിണാമവും': ഡോ.സുദിന എൽ.എസ്	66
നമ്പ്യാർ : കഥപറച്ചിലിന്റെ രാജശിൽപി ദൃശ്യാ ഗോപി	72
വാടകമാതൃത്വം : മലയാള സിനിമകളിൽ ജെസ്നി. ജെ	79
കളിയരങ്ങിലെ നായികമാർ യമുന. പി.വി.	86
ഉത്തരാധുനികതയും ഉപഭോഗസംസ്കാരവുംദളിത് യുവതിയുടെ കദനകഥയിൽ : ഐശ്വര്യ.എം	93
ആദ്യകാല മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചരിത്രവും പ്രസക്തിയും : ഹർഷ സിരിയക്	101
ആദിത്യനും രാധയും:സ്വാതന്ത്ര്യപ്രതിഷ്ഠാപനത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഡോ. രമ്യാ രാജൻ	107

ഐഹ്വാനിയുടെ നൂതനാവിഷ്കാരങ്ങൾ - കെ.ആർ. ടോണിയുടെ കവിതകളിൽ : രമ്യ. ബി.ആർ.	115
സാഹിത്യചിത്രീകരണം: സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ 'ബിരിയാണി'യിൽ : ഗീതു. പി.എസ്.	122
കുമാരനാശാന്റെ സീതാദർശനം വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ സംഗീത കെ.	127
പ്രിനയെച്ചർച്ച - 'മലയാളഭാഷാവ്യാകരണ'ത്തിലും 'കേരളപാണിനിയ'ത്തിലും : ഡോ. എം.ആർ.ഷെല്ലി	136
അമ്മയിൽ നിന്ന് ജഗദംബികയിലേയ്ക്ക് ഡോ. ആർ. രാജേഷ്	137
കലിയുഗവരദനായ വൈകുണ്ഠസ്വാമി സൗമ്യ എസ്.കെ	154

Printed and published by Dr.M.Vijayan Pillai on behalf of Department of Malayalam,
N.S.S.College, Nilamel and printed at Sujilee Printers, Kollam and published at Nilamel,
Editor Dr.M.Vijayan Pillai

മലയാളസാഹിതി സാഹിത്യഗവേഷണസമാഹിതം

ഭാഷാസാഹിത്യമേഖലകളിലെ ഗവേഷണാത്മകമായ കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപകല്പന ചെയ്ത അർദ്ധവാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മലയാളസാഹിതി സാഹിത്യഗവേഷണസമാഹിതം. ഇതിൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ രചനകൾ പേജ്മേക്കറിൽ എംഎൽ രേഖതി ടൈപ്പുചെയ്ത് (സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ചീഫ് എഡിറ്ററിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

അയക്കേണ്ട വിലാസം

ചീഫ് എഡിറ്റർ, മലയാളസാഹിതി സാഹിത്യഗവേഷണസമാഹിതം
എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജ്,
നിലമേൽ - 691535

E-mail: malayalashahityam@gmail.com

കുമാരനാശാന്റെ സീതാദർശനം വ്യക്തചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ

സംഗീത കെ.

സർഗ്ഗാസാഹിത്യത്തിലെ പാരിസ്ഥിതികചിഹ്നങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം സമകാലികസാഹിത്യത്തിലെ സാധാരണപ്രവണതയാണ്. കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നുവരുന്ന പരിസ്ഥിതിചൂഷണത്തിന്റെ പരിണിതഫലങ്ങൾ മാനവരാശി ഒന്നടങ്കം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ കാലമാണിത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സർഗ്ഗാത്മകസാഹിത്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതിചിഹ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ ചരിത്രമതാണ്. പരിസ്ഥിതി ഒരു ചൂഷണവസ്തുവല്ല എന്നും അതിലെ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ളതാണെന്നുള്ള ദർശനം വികസിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പൂർവസൂരികളായ ഭാസ-കാളിദാസാദികവികൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുമുൻപേ ഈ ദർശനം രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ലാഭക്കൊതിയും ചൂഷണതര്യംമൂലം അവനതു ബോധപൂർവ്വം മറന്നുകളയുകയായിരുന്നു. പ്രകൃതി മാതാവാണെന്നുള്ള ഉപനിഷദ്ദർശനങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാണ് ഭാരതീയകവിശ്രേഷ്ഠന്മാരൊക്കെ പ്രകൃതിയെ അമ്മയായി കണ്ടത്. ഈ പാത പിന്തുടർന്നുതന്നെയാണ് കുമാരനാശാനെപ്പോലെയുള്ള മലയാളകവികളിൽ പ്രകൃതിസ്നേഹവും പരിസ്ഥിതിബോധവും ഉടലെടുത്തുവന്നത്. പൂവും പൂഴകളും മരങ്ങളും മലകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിഘടകങ്ങളെ പ്രകൃതി സംബന്ധമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും ആവിഷ്കരണത്തിലെ ഉദാത്താനിർമ്മിതിക്കുമാത്രമൊക്കെ ആശാനെപ്പോലെയുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിലെല്ലാം ഏറിനിന്നത് പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നു. മലയാളത്തിലെ നവോത്ഥാനകവികളിൽ ആശാൻ കവിതകളാണ് പ്രകൃതിഘടകങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കുന്നത്. സമകാലികരായ മറ്റു കവികളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ പ്രകൃതി ഘടകങ്ങളെ ആശാൻ ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അമൂർത്തമായ ദാർശനികസമസ്യകളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും ആത്മഭാവാവിഷ്കരണത്തിനുമൊക്കെ ആശാൻ പ്രകൃതിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകാണുന്നു. ഉദാഹരണമായി ആശാന്റെ ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യകാവ്യമായ വീണപുവിനെ എടുക്കാം. പൂവെന്ന പ്രകൃതിഘടകത്തിന്റെ പതനം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ നൈമിഷികത, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ അസ്ഥിരത, മൃത്യുസമസ്യകൾ തുടങ്ങിയ അമൂർത്തസ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുർത്തവൽകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ആശാൻ ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൗരവമുള്ള പരിസ്ഥിതികളട കങ്ങളിലൊന്നാണ് വൃക്ഷങ്ങൾ. പൗരാണികസംസ്കാരത്തിലും പൂർവസൂരികളായുള്ളവരുടെ വാക്കുകളിലും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായാകണം ഇത്തരം ഒരു ബിംബകല്പനകളിലേക്ക് ആശാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്. വൃക്ഷം ആശാൻ പരിസ്ഥിതികബോധത്തിന്റെ കാവ്യചിഹ്നമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനും ധാരാളം തെളിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നളിനിയിലും കരുണയിലും ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലുമൊക്കെ ആവർത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വൃക്ഷബിംബങ്ങളുണ്ട്. വ്യത്യസ്തസ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളെ അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ ആസ്പദമാക്കി വികാരങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുവയ്ക്കുന്ന ഒരുരീതി ആശാൻ കവിതയിൽ കാണാൻകഴിയും. ‘വിശ്വമൊരു വിത്തിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്’ സാക്ഷിയായ ആൽമരത്തെ അഥവാ ബോധിവൃക്ഷത്തെ ബുദ്ധസാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി മാറ്റുന്ന രംഗങ്ങൾ കരുണയിലുണ്ട്. പതിവ്രതകളുടെ പാദസ്പർശമേല്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം പുവിടുന്ന അശോകം വാരനാരിയായ വാസവദത്തയുടെ സാമീപ്യത്തിലും പുത്തുലഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയും കരുണയിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകാണുന്നു. സ്നേഹം എന്ന വികാരത്തെ മരങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകുമെന്ന ദർശനമവതരിപ്പിക്കാനാണ് കരുണയിലെ പ്രസ്തുത സൂചനകൾകൊണ്ട് ആശാൻ അർത്ഥമാക്കിയത്.

“ചിനിയ പുകുലകളാം പട്ടുതൊങ്ങൽചുഴുമെരു
പൊന്നശോകം വിടുർത്തിയകുടതൻ കീഴിൽ

.....

കഞ്ജബാണൻ തന്റെ പട്ടംകെട്ടിയ രാജ്ഞിപോലൊരു
മഞ്ജുളാംഗിയിരിക്കുന്നു മതിമോഹനി.” (കരുണ)

ലീലയുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ചിഹ്നമായി പുത്തുനില്ക്കുന്ന ചെമ്പകമരത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നരംഗങ്ങൾ ലീലാകാവ്യത്തിലുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ ആശാന്റെ മിക്ക കാവ്യങ്ങളിലും വൃക്ഷം ആവർത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ബിംബമായിക്കാണുന്നു. ഗഹനമായ തത്വചിന്തകളവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്താവിഷ്ടയായസീതയുടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ദർശനഗൗരവമുള്ളതും ആഴമുള്ളതുമായ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ ചിന്താവിഷ്ടയായസീതയിലുണ്ട്. സീതാകാവ്യത്തിലെ ഈ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ലേഖനം ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഏറെ ദർശനമാനമുള്ള ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് ചിന്താവിഷ്ടയായസീത. ജീവി

താന്ത്യത്തോടടുക്കുന്ന സീത തന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുതിരിഞ്ഞുനോക്കുന്ന രീതിയിൽ രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈകാവ്യം പ്രകൃതിചിഹ്നങ്ങളാലും വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും ഒന്നാണെന്ന ഇക്കോഫെമിനിസ്റ്റിക് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പാശ്ചാത്യലോകത്തുപോലും ഉണ്ടായിവരുന്നതിനു വളരെ മുൻപുതന്നെ ചിന്താവിഷ്കരയായസീതയിലൂടെ ആശാൻ ഈ ദർശനം അവതരിപ്പിച്ചുവെച്ചു. പ്രകൃതിയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും പാരസ്പര്യഭാവങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തരീതിയിൽ ചിന്താവിഷ്കരയായസീതയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഏറെ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഈ കവിത. സീതയുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളും ആന്തരികഭാവങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനും അവളുടെ ചിന്തയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന ദർശനങ്ങളെ മുർത്തവൽകരിക്കുന്നതിനും വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആത്മഭാവവിഷ്കരണവും വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളും

ചിന്താവിഷ്കരയായസീത നാടകീയസ്വഗതാഖ്യാനസ്വഭാവമുള്ള കവിതയാണ്. സീതയുടെ അമൂർത്ത ആന്തരികഭാവങ്ങളെ മുർത്തവൽകരിക്കുന്നതിനായി ആശാൻ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ സ്വഭാവങ്ങളെ ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വഗതാഖ്യാനത്തിൽ ആന്തരികഭാവങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കടന്നുവരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ മാനസികഭാവങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തിയ കവികൾ പ്രകൃതിഘടകങ്ങളെ മാനുഷികഭാവത്തോട് തുല്യമായി ചേർത്തവതരിപ്പിക്കുന്നരീതി പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കവിതയുടെ ആദ്യഭാഗത്തുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നുണ്ട്. തമസാനദീതീരത്തുള്ള വാൽമീകി ആശ്രമത്തിലെ ഉദ്യാനത്തിൽ ചിന്താവിഷ്കരയായിരുന്ന സീതയുടെ ആത്മഭാവങ്ങളെ മുർത്തവൽകരിക്കുന്നതിന് വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

“അരിയോരണി പന്തലായ് സതി-
ക്കൊരുപുവാക വിതിർത്ത ശാഖകൾ
ഹരിനീലതൂണങ്ങൾ കീഴിരു
ന്നതുമ്പും പട്ടുവിരിപ്പുമായിതു.” (ചിന്താവിഷ്കരയായസീത)

പുത്തുനില്ക്കുന്ന നെന്മേനിവാകയുടെ താഴെ ഇന്ദ്രനീലംപോലെ നിറമുള്ള പച്ചപു

—ല്ലുകളിൽമേലാണ് സീത തന്റെ പൂർവ്വാവസ്ഥകളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അവളുടെ ആന്തരികഭാവത്തിന്റെ ബാഹ്യാവതരണമായി ഈ വരികൾ മാറുന്നുണ്ട്. ആസന്നമരണയായിരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടായതിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം വളരെ ഹൃദയമായ അന്തരീക്ഷം പ്രകൃതി ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത്. പുവണിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വാകമരവും പച്ചപ്പല്ലുകളുടെ പട്ടുവിരിപ്പും സീതയുടെ ഔന്നത്യത്തിന് പ്രകൃതി ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്ന രാജകീയാലങ്കാരമാണ്. “സീതയുടെ ആശ്രമമുറ്റത്തെ ഇരിപ്പും അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും അന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം സീതാദേവിയുടെ അഗാധ ഹൃദയഭാവങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ളതായിരുന്നു. തമസാനദിയുടെ തീരത്ത് ആശ്രമമുറ്റത്ത് പുത്തുനിലക്കുന്ന നെൽമേനിവാകയുടെ ചുവട്ടിൽ പച്ചപ്പല്ലിലാണ് രാജ്ഞിയുടെ ഇരിപ്പുപട്ടമഹിഷിയുടെ ആന്തരിക പ്രൗഢിയോടെയായിരുന്നു അത്”¹ എന്ന നിരീക്ഷണം സീതയുടെ പ്രൗഢിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

രാഗദേഷാദികൾ അകന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന സീതയ്ക്ക് സമാനഭാവത്തോടുകൂടി പ്രകൃതി അനുഗുണാന്തരീക്ഷമൊരുക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും ഒന്നാകുന്നതുകാണാം. തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്.

“ഉടൻമുടിയിരുന്നു ദേവി, ത-
 ന്നുടയാടത്തളിരൊന്നുകൊണ്ടുതൻ
 വിടപങ്ങളൊടൊത്ത കൈകൾ തൻ-
 തുടമേൽവച്ചുമിരുന്നു സുന്ദരി.”

ഇവിടെ വൃക്ഷം സ്ത്രീതന്നെയാകുന്നു. വൃക്ഷം എങ്ങനെ തളിരുകൊണ്ട് മുടപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഉടയാടയാകുന്ന തളിരുകൊണ്ട് സീത തന്റെ ഉടൽമുടിയിരിക്കുകയാണ്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളോട് സാദൃശ്യമുള്ള കൈകൾ തുടമേൽവച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ അവസ്ഥ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ നിലയോട് ചേർത്തുവെച്ച് കാവ്യകല്പന നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ധ്യാനവസ്ഥപോലെയാണ് അവളുടെ അവസ്ഥയും. കാറ്റിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലചാർത്തുകൾ അനങ്ങുന്നതുപോലെ സീതയുടെ കൂറുനിരകൾ അനങ്ങുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അനക്കമില്ലാത്ത മഹാവൃക്ഷംപോലെ അവൾ നിലനിലിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിഭാവങ്ങളോട് ചേർത്തുവെച്ച് സ്ത്രീയുടെ ബാഹ്യഭാവങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണിവിടെ.

“ഇടനെഞ്ചിളകി സത
 കണ്ണുകൾ ചേതിനീർ

ഉതഭേദകമായ തെന്നലേ-
റിട്രം ഗുല്മദളങ്ങളെന്നപോൽ”

ഇവിടെയും സീതയുടെ ആന്തരഭാവബഹിർസ്ഫുരണത്തെ വ്യക്തചിഹ്നത്തോട് ആശാൻ ചേർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് തന്നെ പറയാതുപേക്ഷിച്ചതിൽ മനംനോവുന്ന സീതയെയാണിവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവളുടെ ഇടനെഞ്ചിളകിയപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നീർക്കണം പൊഴിച്ചു. അത് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇലകൾക്കുള്ളിൽനിന്ന് ഇളംകാറ്റേറ്റ് മഞ്ഞുതുളളികൾ വീഴുന്നതുപോലെയാണെന്ന് കവി ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കലിനെ മരം പെയ്ത്തിനോടുപമിച്ച കാവ്യകല്പന അദ്യുതിയമാണ്.

ഭൂമിദേവിയുടെ മകളായ സീത ഭൂമിയിലേക്കുത്തന്നെ തിരിച്ചുപോകുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന വരികളിൽ സീതയുടെ ആത്മഭാവം കാണാം. പരിത്യക്തയായ സീതയുടെ സഹോദരഭാവത്തിൽ വ്യക്തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതിനെ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക.

“ജനയിത്രി! വസുന്ധരേ! പരം
തനയസ്നേഹമൊടെന്നെയേന്തി നീ
.....
അരികിൽ തരുഗുല്മസഞ്ചയം
ചൊരിയും പുനീര നിത്യമെന്റെ മേൽ.”

പരിശുദ്ധമായ പുത്രിസ്നേഹംകൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായ മാതാവിന്റെ ശയ്യാഗൃഹത്തിൽ വൈകാതെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് അവൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂമിദേവിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കുന്നിൻമുകളിലെ ശാന്തിഗീതം കേട്ട് ശയിക്കും. അപ്പോൾ തന്റെ അരികിൽനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികൾ എന്നും തന്റെ മേൽ പുകൾ വർഷിക്കുമെന്ന് സീത ചിന്തിക്കുന്നു. വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റു പ്രകൃതിഘടകങ്ങളും വിരക്താവസ്ഥയിലുള്ള സീതയ്ക്ക് സഹോദരഭാവത്തിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭൂമി അമ്മയും വൃക്ഷങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളുമാണ്. ഭൂമിപുത്രിയായ സീതയുടെ സഹോദരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ മക്കളായ വൃക്ഷങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും ‘വസുന്ധൈവകുടുംബകം’ എന്ന പൗരാണികാശയത്തെ സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഗാധപരിസ്ഥിവാദദർശനത്തിന്റെ ബഹിർസ്ഫുരണം ഈ വാക്കുകളിൽ നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ - പ്രകൃതി ധാരാളം സ്പർശം നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കാവ്യഭാഗം.

ചിന്താവിഷ്ണുയായ സീതയിൽ സീത രാമനോട് യാത്രചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മഭാവസാന്ദ്രമായ മറ്റൊരു വ്യക്ഷചിഹ്നം കാണാം.

“പ്രിയരാഘവാ! വന്ദനം ഭവാ
നൂയരുന്നു ഭുജശാഖ വിട്ടുഞാൻ
ഭയമറ്റു പറന്നുപോയിടാം
സ്വയമിദ്യോവിലൊരാശ്രയം വിന”

ഭൗതികലോകത്തുനിന്ന് മനസുവേർപെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞ സീത അവസാനമായി ശ്രീരാമനോട് യാത്രചോദിക്കുന്നതായി കല്പിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം. ഭർത്താവിനെ വന്ദിച്ച് ശ്രീരാമന്റെ കൈയാകുന്ന ഭുജശാഖവിട്ട് ഭയമില്ലാതെ ഒരു പക്ഷിയെപ്പോലെ പരാശ്രയംകൂടാതെ പറന്നുപോയേക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീരാമനെ വ്യക്ഷമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളെ വ്യക്ഷശാഖയായും ഇവിടെ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്ഷത്തിലാണല്ലോ പറവകളുടെ ആശ്രയം ഇവിടെ ശ്രീരാമനാകുന്ന വ്യക്ഷത്തിലെ ശാഖകൾവിട്ട് സീത പരാശ്രയമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രയാകുന്നു എന്നാണ് ധ്വനി. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ അസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രയായാരു പക്ഷിയായി മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സീത തന്റെ ആത്മഭാവത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഭൂമിയിൽ വേരാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന വ്യക്ഷമാണ്. ആ വ്യക്ഷത്തിന് ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് കെട്ടുപാടുകളാൽ തളയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമന്റെ രാജ്യം, പ്രജകൾ തുടങ്ങിയ ബന്ധനസ്ഥനായ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു വ്യക്ഷത്തോടുപമിക്കുന്നത് ഈ കാവ്യത്തിന്റെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. സീതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യച്ഛയും രാമന്റെ ബന്ധനസ്വഭാവവും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യക്ഷം, പക്ഷി ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലൂടെ സംവദിക്കുന്നു.

വ്യക്ഷബിംബങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവിതദർശനം

ആശാന്റെ കൃതികൾ മിക്കതും ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദർശനസമഗ്രത ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതസമസ്യകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സമഗ്രമായ ജീവിതദർശനങ്ങൾ പ്രകൃതിഘടകങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യക്ഷചിഹ്നങ്ങളിലൂടെയുള്ള ജീവിതദർശനാവതരണം ധാരാളംഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. മനുഷ്യാവസ്ഥകളെ അവയിൽ വരുന്ന പരിണാമങ്ങളെയും ഈ ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“അഴലേറിയ വേനൽ പോമുടൻ
മഴയാം ഭൂമിയിലാണ്ടുതോറുമേ

പൊ...
വഴി...
മനുഷ്യനിലെ...
ക്കാൻ വ്യക്ഷ...
മാറിവരും എ...
വേനൽക്കാലമാ...
മനുഷ്യന് കഷ്ടക...
നിലനിൽക്കില്ല. ഉ...
മനുഷ്യന് കഷ്ടകാ...
അത് എല്ലാക്കാല...
സ്വഭാവത്തിലെ പ...
“മൃതിതേ...
ചരിയാത...
അതിനാ...
പ്പരിപാക...
സീതയുടെ ഈ മ...
പ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ...
യേനെവെന്നു ചിന്ത...
രിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന...
യിൽ ആത്മസംതു...
കല്പിക്കുന്നു.
സീത ത...
സ്വഗതാഖ്യാനം ചെ...
ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്.
“അതിപാവ...
ശ്രുതിമന്ദാ...
ക്ഷിതിയിൽ...
ഗതികാണർ...
വിവാഹത്തെ ധർമ്മശ...
ക്കുകയാണ്. മന്ദാരം

പൊഴിയും തരുപത്രമാകവേ
വഴിയേ പല്ലവമാർന്നു പൂത്തിടും.”

മനുഷ്യനിലെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ചാക്രികസ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന ദർശനം അവതരിപ്പിക്കാൻ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പരിണാമത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഖദുഃഖങ്ങൾ മാറി മാറിവരും എന്ന സൂചനയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പൂത്തുതളിർത്തു നിൽക്കുന്ന മരം വേനൽക്കാലമാകുമ്പോൾ ഇലകൊഴിഞ്ഞ് കൊമ്പുകളൊതുങ്ങി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇത് മനുഷ്യന് കഷ്ടകാലം വരുന്നതുപോലെയാണ്. എന്നാൽ എല്ലാക്കാലവും ഈ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കില്ല. ഉണങ്ങിനിൽക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ജീവിതം പിന്നെയും തഴയ്ക്കും. മനുഷ്യന് കഷ്ടകാലം വന്നാൽ അതുമാറി നല്ലകാലം വരുമെന്നും നല്ലകാലം വന്നാൽ അത് എല്ലാക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുമുള്ള ദാർശനികചിന്തയെ വൃക്ഷ സ്വഭാവത്തിലെ പരിണാമത്തോട് ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാവന മനോഹരമാണ്.

“മൃതിതേടിയഘത്തിൽ മാനസം
ചരിയാതായതു ഭാഗ്യമായിതേ
അതിനാൽ ശുഭമായ് കുലത്തിനി-
പ്പരിപാകം ഫലമായെന്നിക്കുമേ.”

സീതയുടെ ഈ മനോഗതം പൂർണ്ണഗർഭിണിയായ അവളെ വനത്തിൽ കൊണ്ടുവിട്ടപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അന്ന് മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പാപമായേനെവെന്നു ചിന്തിക്കുന്നു. മരണം വരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ തനിക്ക് പുത്രന്മാരും അവരിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദവും നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു. സീതയ്ക്ക് മക്കൾ ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയുടെ വൃക്ഷമായും മക്കളെ വിളവാത്ത ഫലങ്ങളായും സ്വയം കല്പിക്കുന്നു.

സീത തന്റെ വിവാഹജീവിതവും തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും സ്വഗതാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നിടത്തും ദാർശനികതയുടെ അടയാളമായി വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട്.

“അതിപാവനമാം വിവാഹമേ!
ശ്രുതിമന്ദാരമനോജ്ഞപുഷ്പമായ്
ക്ഷിതിയിൽ സുഖമേകി നിന്നനിൻ-
ഗതികാൺകെത്രയധഃപതിച്ചുനീ.”

വിവാഹത്തെധർമ്മശാസ്ത്രമാകുന്ന കല്പകവൃക്ഷത്തിലെ മന്ദാരപുഷ്പമായി കല്പിക്കുകയാണ്. മന്ദാരം കല്പകവൃക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിൽ സംശ

യം. അപവാദം തുടങ്ങിയവമൂലം ഭൂമിയിൽ സുഖം പ്രദാനം ചെയ്തു വാഴേണ്ടുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ഘടി എത്രമാത്രം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സീത സ്വാന്യഭവത്തിൽനിന്നു ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിപാവനമായ കല്പവൃക്ഷത്തിലെ പൂവായി വിവാഹത്തെ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ വൈവാഹികജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും ഉദാത്തതയുമാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്. ജീവിതത്തെ മന്ദാരവൃക്ഷത്തോടും വിവാഹത്തെ അതിന്റെ പൂവിനോടും ഉപമിക്കുന്ന ജീവിതദർശനം മനോജ്ഞമാണ്.

സന്യാസിമാരുടെ ജീവിതദർശനത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനും വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

“തരുപക്ഷിമൃഗങ്ങളോടും നി-
ന്നരരോടും സുരരോടുമൊന്നുമേ
ഒരുമട്ടിവരുള്ളിലേനുമ-
സരളസ്നേഹരസം നിനപ്പു ഞാൻ.”

വാല്മീകി ആശ്രമത്തിലെ സന്യാസിനിമാരുടെ സ്വഭാവത്തെയാണ് സീതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത്. എല്ലാം വിസ്മരിച്ച് വികാരരഹിതമായ ആത്മാവസ്ഥയിലുള്ള അവർക്ക് മനുഷ്യരോടും വൃക്ഷങ്ങളോടും പക്ഷിമൃഗാദികളോടും ദേവകളോടും സമാനമായ തരളസ്നേഹം മാത്രമാണ്. ഭേദങ്ങളൊന്നുംതന്നെയില്ല. സകലചരാചരങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന മുനിദർശനത്തെ സമഗ്രതയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ. ‘സ്നേഹമാണഖിലസാരമുഴിയിൽ’ എന്ന ദർശനതത്വം ഇവിടെയും ആശാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ സങ്കീർണ്ണമായ പല ജീവിതദർശനങ്ങളും വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ സരളമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ആശാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ദർശനാവതരണത്തിൽ സീതാകാവ്യത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാവ്യം മലയാളത്തിലില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം.

ചിന്താവിഷ്ടയായസീത എന്ന ഒറ്റ കവിതയെ അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യം കാണാൻകഴിയുന്നുണ്ട്. ഇത് സീതാകാവ്യത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല. ആശാന്റെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ ദർശിക്കാവുന്ന ഒന്നാണിത്. വീണപൂവു മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ഈ ബിംബചരിത്രം. സ്തോത്രകാവ്യങ്ങളിലും നളിനിയിലും ലീലയിലും കരുണയിലുമൊക്കെ വൃക്ഷചിഹ്നങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യം കാണാം. എന്നാൽ ഇവ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ ചിഹ്നങ്ങൾക്കും അവയുടേതായ മൗലികതയുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണജീവിതസമസ്യകളെ സൈദ്ധാന്തികമായി അപഗ്രഥിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ദർശനനിർമ്മിതിയാവശ്യമാണ്. പ്രകൃതയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്. ഈ ദർശനനിർമ്മിതി ആശാൻ നടത്തുന്നത്. പ്രകൃതിസ്വഭാവത്തെയും

വൃക്ഷസ്വഭാവത്തെയും അപഗ്രഥിച്ച് അവയുടെ സൂക്ഷ്മസ്വഭാവങ്ങളിൽ പലതും മനുഷ്യജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താവുന്നവയാണെന്ന് ആശാൻ കാണിച്ചുതരുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയെ മറികടക്കാൻ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കൂ എന്ന ദർശനം ആശാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.

1. പ്രസന്നരാജൻ, അധികാരലോകം ആശാൻകവിതയിൽ (ലേഖനം), ഗ്രന്ഥാലോകം, മാർച്ച് 2012, പৃ. 26.

ഗ്രന്ഥസൂചി

1. കുമാരനാശാൻ, ആശാന്റെപദ്യകൃതികൾ, ഡി.സി.ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2013.
2. കുമാരനാശാൻ, ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത, ഡോ.സാമുവൽ നെല്ലിമുകൾ (പഠനവും വ്യാഖ്യാനവും), കൈരളിബുക്സ്, കോട്ടയം, 1988.
3. കുര്യാസ് കുന്ദളക്കുഴി, അതിരുകളില്ലാത്ത ആശാൻകവിത, കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം, 1997.
4. ഭാസ്കരൻ ടി., അറിയപ്പെടാത്ത ആശാൻ, നാഷണൽബുക്സ്റ്റാൾ, കോട്ടയം, 1973.
5. മുരളീധരൻ നെല്ലിക്കൽ, ആശാൻകവിത പുരാവൃത്തപഠനം, കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2000.
6. സുകുമാർ അഴീക്കോട്, ആശാന്റെ സീതാകാവ്യം, ലിപിപബ്ലിഷേഷൻസ്, കോഴിക്കോട്, 2010.

സംഗീത കെ., അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, മലയാളവിഭാഗം
 കെ.കെ.ടി.എം.ഗവ.കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ്, തൃശ്ശൂർ.